

Pelatihan Mengoptimalkan *Product Google* untuk *Learning Management System video conference* di SMK Insan Kamil Tartila Kab Tangerang

M. Adhari Adiguna¹, Bambang Wisnu W², M. Anis³, Bambang U.⁴, Syafril C.⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pamulang, Jl. Raya Puspiptek No.10 Serpong – Tangerang Selatan, Indonesia
e-mail: ¹dosen01864@unpam.ac.id

Abstract

Currently, the field of Information and Technologies is indispensable in many fields, including Education for learning due to the current pandemic that changes the way of learning in Indonesia, and even in the entire country in the world. To support video conference, google has google meet features. In addition to google meet, google also has features to be used for online learning, such as google classroom, google form, google spreadsheet and others. The use of these features is required by educational institutions and schools. Mastering the features allows teachers to conduct online learning optimally. This community service activity is intended for training participants to optimize their ability to use the Google features to be linked with online learning activities. The Institute for Research and Community Service of Pamulang University responds to concern for community problems, by holding Community Service activities in the form of "Training on Optimizing Google Products for the Learning Management System video conference at SMK Insan Kamil Tartila, Tangerang Regency". With the implementation of this activity, SMK Insan Kamil Tartila can optimize Google products skillfully. Thus, teachers and educational staffs can carry out their duties at SMK Insan Kamil Tartila optimally.

Keywords: *Keywords: optimize google products, Learning Management System, video conference*

Abstrak

Product Google terus dikembangkan oleh developer-nya, saat ini bidang Information and Technologies sangat diperlukan di berbagai hal, termasuk Pendidikan untuk pembelajaran. Hal ini terjadi karena pandemik yang saat ini merubah tatanan cara pembelajaran di Indonesia, bahkan mungkin seluruh Negara. Untuk menunjang video conference, google memiliki fitur google meet. Selain google meet, google pun memiliki fitur-fitur untuk dapat digunakan online learning, seperti google classroom, google form, google spreadsheet dan lainnya. Penggunaan aplikasi-aplikasi ini merupakan materi yang diperlukan oleh lembaga pendidikan dan sekolah-sekolah. Menguasai materi tersebut memungkinkan para guru untuk melakukan pembelajaran online secara optimal. Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tujuannya agar peserta pelatihan dapat mengoptimalkan kemampuan menggunakan aplikasi google untuk dihubungkan dengan kegiatan pembelajaran online. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 8-10 April 2021 di SMK Insan Kamil Tartila Kabupaten Tangerang dengan melibatkan Civitas akademika Universitas Pamulang. Adapun peserta pelatihan adalah Guru-guru dan Kependidikan SMK Insan Kamil Tartila yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah untuk mengikuti kegiatan tersebut. Metode pelaksanaan kegiatan ini terbagi menjadi pra-kegiatan, kegiatan dan pasca kegiatan, dimana kegiatan tersebut terbagi lagi menjadi sub-sub nya, misalnya pada pasca kegiatan yang saat ini sedang dilakukan, yakni memiliki luaran dalam bentuk jurnal yang dipublikasikan. Metode pelaksanaan pada kegiatan utama dengan pemaparan materi yang selanjutnya tanya jawab. Hasil dari kegiatan ini berupa pemahaman para guru dalam memaksimalkan Product Google untuk digunakan sebagai media pembelajaran dengan para siswa siswi SMK Insan Kamil Tartila. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Pamulang, merespon akan kepedulian kepada permasalahan masyarakat dengan menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Masyarakat berupa "Pelatihan Mengoptimalkan Product Google untuk Learning Management System video conference di SMK Insan Kamil Tartila Kab Tangerang". Dengan terselenggaranya kegiatan ini, SMK Insan Kamil Tartila dapat mengoptimalkan produk-produk google

dengan terampil. Sehingga, para guru optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan di SMK Insan Kamil Tartila.

Kata kunci: Mengoptimalkan Produk *Google*, Learning Management System, *video conference*

1. PENDAHULUAN

Sesuai PP No 4 Tahun 2014 RI. Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Otonomi di bidang akademik, yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, kami bermaksud melaksanakan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat, hal ini dilaksanakan berkaitan dengan kepedulian kami selaku lembaga atau institusi yang bergerak di bidang Pendidikan khususnya Pendidikan Tinggi dengan mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Pamulang (UNPAM), merespon akan kepedulian tersebut dengan menyelenggarakan kegiatan ini berupa "Pelatihan Mengoptimalkan *Product Google* untuk *Learning Management System video conference* di SMK Insan Kamil Tartila Kab Tangerang" di SMK Insan Kamil Tartila – Kabupaten Tangerang.

Latar belakang dari kegiatan PkM Pelatihan Mengoptimalkan *Product Google* untuk *Learning Management System video conference* di SMK Insan Kamil Tartila Kab Tangerang bertujuan agar para guru di SMK Insan Kamil Tartila mahir dalam penggunaan *google calender* untuk penjadwalan, *google meet* untuk *video conference*, dan *google form* untuk pelaksanaan tugas atau kuis atau penilaian tengah dan akhir semester.

Pada kegiatan pengabdian pada masyarakat (PKM) ini *output* yang diharapkan yaitu peserta pelatihan dapat mengoptimalkan kemampuan menggunakan aplikasi *google* untuk dihubungkan dengan kegiatan pembelajaran *online*.

2. METODE

Metode pelaksanaan yang dijalankan tim PKM dari civitas akademik Universitas Pamulang, yaitu mengatur jadwal observasi, mengelola data, mengatur jadwal kegiatan, membuat proposal dan laporan kegiatan serta melaksanakan luaran yang diharapkan dan direncanakan.

Metode yang digunakan pada pelatihan-pelatihan seperti ini sebaiknya diberikan dalam bentuk pelatihan secara langsung, karena metode seperti itu memiliki presentase tingkat pengaruh

yang sangat signifikan terhadap penyerapan materi dan keterampilan berpikir kritis peserta mencapai 77,28% (Sri Handayani dan Saiful Hadi, 2020).

Dalam hal ini mitra sangat baik dalam menyambut kegiatan ini, mitra berharap kegiatan ini dapat menjadi kegiatan berkesinambungan dalam meningkatkan kegiatan di SMK Insan Kamil Tartila. Sehingga dapat membantu pembelajaran e-learning yang ada di SMK tersebut. Pemanfaatan e-learning, selain sebagai upaya mengatasi permasalahan teknis pembelajaran (media pembelajaran), juga sebagai upaya menjawab masalah substansial pembelajaran/sumber ajar (Jusep Saputra et al.,2019).

Evaluasi Program kegiatan PKM ini berupa kuesioner kegiatan, dimana hasil kuesioner tersebut akan menjadi pedoman evaluasi dan kegiatan selanjutnya.

Persiapan Sarana dan Prasarana yang digunakan adalah Ruang Meeting Online, Koneksi Internet, Banner/Poster Digital, Sertifikat Elektronik, Printer dan Alat Tulis Kantor, Flashdisk, Plakat dan Souvenir, Publikasi, Laptop masing-masing anggota pengabdian.

Solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan yakni:

1. Memberikan pelatihan dan training kepada guru-guru dalam memanfaatkan fitur-fitur *google* dan mengintegrasikannya.
2. Melakukan kontrol kemajuan dari kegiatan yang telah dilaksanakan, bisa dengan interview kepala sekolah atau dengan memberikan kuesioner hasil kegiatan.
3. Mencari, menemukan dan mengidentifikasi permasalahan baru yang akan muncul dari kegiatan yang telah berlangsung. Dimana hasil dari penemuan akan dijadikan kegiatan PKM selanjutnya dalam menyelesaikan masalah mitra dalam menjalankan pendidikan di masyarakat.

Luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi tersebut yakni guru dan siswa yang merasa mudah dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar. Selain itu, guru yang produktif dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan di SMK Insan Kamil Tartila Kab Tangerang.

Kegiatan PkM berlangsung secara daring menggunakan *video conference* pada hari Sabtu, tanggal 8-10 April 2021. Tujuan dari penggunaan layanan *video conference*, diantaranya meningkatkan komunikasi, kolaborasi dan aliran informasi, komunikasi menjadi lebih baik dan efektif yaitu informasi dapat lebih cepat disampaikan, proses komunikasi dari segi biaya, waktu dan jarak lebih efisien, serta memungkinkan perangkat kolaborasi lainnya dapat digunakan secara bersamaan, misalnya berbagi presentasi, dokumen dan aplikasi yang berkaitan dengan agenda pertemuan (Farniwati Fattah dan Huzain Azis, 2020).

Pada sambutan yang diberikan oleh kepala sekolah SMK Insan Kamil Tartila, Ibu Ressti Zhahara Zuleika, S.Pd. menyampaikan agar kegiatan seperti ini dapat berkesinambungan dan berkelanjutan. Respon positif juga didapat dari para peserta pelatihan pada kegiatan tersebut. Pada pelatihan tersebut dipaparkan juga materi dan simulasi mengenai *google form*. Khusus untuk penugasan yang memanfaatkan *google form* dalam konteks soal pilihan ganda, nilai siswa akan otomatis keluar setelah soal selesai dikerjakan. Sedangkan untuk soal essay, peserta pelatihan dilatih untuk melakukan penilaian secara manual (Sudirman Rizki Ariyanto et al.,2020).

Kegiatan PkM Tersebut di ketuai oleh Mochamad Adhari Adiguna, S.ST, M.Kom dan beranggotakan 4 Dosen yang terdiri dari Muhammad Anis, ST, M.Kom. sebagai moderator, Bambang Wisnu Widagdo, ST, M.Sc.IT. sebagai Fasilitator, Syafril Chariansyah, S.Sos, M.Kom dan Drs. Bambang Utomo, MA. sebagai Pemateri/Nara Sumber. Selain beranggotakan Dosen, kegiatan PkM melibatkan juga 9 Mahasiswa Universitas Pamulang, yang terdiri dari Aris Setiawan, Abdul khodir Zaelani, Maryanah, Novebila Ramadhani, Riva'i sawqi, Fahrur Rozi, Kurnia Setiani, Jenitha Afriani dan Rajivandifah Laragus.

Pada kesempatan PKM ini, dihadiri hingga tigapuluhan partisipan dimana peserta merupakan guru-guru dan tenaga kependidikan yang ada di SMK Insan Kamil Tartila. Apresiasi yang didapat dari para peserta berupa antusiasnya mengikuti materi pada kegiatan tersebut. Bahkan, Pak Trisno guru matematika dari SMK Insan Kamil Tartila melontarkan pertanyaan "bagaimana caranya menggunakan formula-formula matematika pada *google form*".

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema Pelatihan Mengoptimalkan *Product Google* untuk *Learning Management System video*

conference di SMK Insan Kamil Tartila Kab Tangerang, diselenggarakan selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal : 8 sampai 10 April 2021 bertempat di SMK Insan Kamil Tartila, Jl. Raya legok km 06 no 89 desa legok kec. Legok kab. Tangerang-Banten, diikuti oleh sebanyak 30 orang guru dan PTK SMK Insan Kamil Tartila (daftar peserta terlampir). Pelatihan dilaksanakan secara daring menggunakan *google meet* dengan link : <https://meet.google.com/mnx-qwzq-mwp>

Berikut ini Photo kegiatan pada kegiatan PKM tersebut:

Gambar 1. Menunggu Kegiatan dimulai

Gambar 2. Profil UNPAM oleh Ketua Yayasan Sasmita Jaya melalui Rekaman Video

Gambar 3. Pemaparan Materi Kegiatan PkM

Kegiatan PKM ini pun dipublikasikan secara nasional melalui portal berita Universitas Pamulang melalui link : <https://informatika.unpam.ac.id/berita/detail/pengabdian-kepada-masyarakat-universitas-pamulang->

bekerja-sama-dengan-smk-dan-sma-insan-kamil-tartil

Pada pembahasan PKM tersebut, para peserta yang terdiri dari guru dan murid dipandu untuk melakukan pembuatan akun *google* dan diajarkan cara melakukan tatap muka *e-learning* melalui *google meet*. Beberapa mahasiswa masih kesulitan untuk melakukannya, namun lewat penjelasan *step by step* akhirnya para murid bisa mengikuti dan berinteraksi dengan guru lewat *google meet*.

Namun ada kendala dialami oleh guru mata pelajaran matematika dikarenakan kesulitan untuk menulis rumus dan penjabarannya karena harus ditulis satu persatu, namun Tim PKM mengarahkan guru tersebut untuk memakai fasilitas papan tulis virtual yang ada di *google meet*, akhirnya guru matematika dapat menjabarkan materi rumus dan penyelesaiannya kepada para murid dengan baik sehingga murid dapat mengerti dan paham akan penjelasan tersebut.

Secara keseluruhan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di SMK Insan Kamil Tartila berlangsung dengan baik dan lancar, dan berakhir dengan penandatanganan IA (*Implementation Arrangement*) dan MoA (*Memorandum of Agreement*) antara Universitas Pamulang dan SMK Insan Kamil Tartila.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Pelatihan Mengoptimalkan *Product Google* untuk *Learning Management System video conference* di SMK Insan Kamil Tartila Kab Tangerang adalah Peserta pelatihan diikuti oleh 30 orang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari SMK Insan Kamil Tartila Kabupaten Tangerang, dimana setelah dilakukan pelatihan para peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan ini memperoleh peningkatan pemahaman dan peningkatan kemampuan dalam mengoptimalkan *Product Google*.

Para peserta juga dapat mengaplikasikan beberapa tools yang ada di *google meet* sehingga dapat memudahkan guru dan murid melakukan interaksi secara virtual tanpa mengurangi kondisi seperti tatap muka pada umumnya. Para guru dan murid merasa terbantu dengan adanya aplikasi *google meet* sehingga mereka sangat antusias melakukan pembahasan materi pelajaran nya.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada SMK Insan Kamil Tartila yang telah mengizinkan untuk melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Civitas Akademik Universitas Pamulang. Diucapkan terima kasih juga kepada pengelola Jurnal Abdimas Republik Indonesia (JARI) yang telah menerbitkan hasil kegiatan PKM ini.

DAFTAR PUSTAKA

Journal Article

- [1] Sri Handayani, dan Saiful Hadi (2020). Pelatihan E-Learning Menggunakan Office 365 Bagi Guru-Guru dan Siswa-Siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang. JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia) Vol. 1, No. 2, Mei 2020, Hal. 49-58 e-ISSN: 2721-026X DOI: <https://doi.org/10.36596/jpkmi.v1i2.32>
- [2] Jusep Saputra, Thesa Kandaga, Anggoro Ari Nurcahyo (2019). Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Guru SMA di Kota dan Kabupaten Bandung dalam Kegiatan Pengolahan Data Berbasis E-Learning. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 2019, Vol. 3 No. 2, Page: 201-212.
- [3] Farniwati Fattah, dan Huzain Azis (2020). Pemanfaatan *Video conference* Pada Yayasan Sinergi Cendikia Makassar. ILKOMAS ISSN: 2721-1282 Vol 1, No 2, Desember 2020, pp. 18 – 23
- [4] Sudirman Rizki Ariyanto, Anggara Sukma Ardiyanta, Soeryanto, Warju, Rachmad Syarifudin Hidayatullah, Yelma Dianastiti (2020). Pelatihan Pembelajaran Daring sebagai Langkah Persiapan Guru SMK Dalam Melaksanakan Learning From Home di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 4, No. 3, Desember 2020, Hal. 311-318 ISSN: 2580-2569; e-ISSN: 2656-0542 DOI: <https://doi.org/10.12928/jp.v4i3.2263>
- [5] Herni Ari Subekti, Nubaiti, Masilawati, Happy Fitria (2020). Pemanfaatan *Video conference* Sebagai Media Pembelajaran Interaktif Pada Mata Pelajaran Produktif Di Sekolah Menengah Kejuruan. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang 10 Januari 2020.
- [6] Dessi Susanti, Armiami, Ika Parma Dewi, Rose Rahmidani (2019). Implementasi Macro Media Flash Dan Video Cooperative Learning Dalam Penelitian Tindakan Kelas. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani, 3 (1) 2019, 19 — 32.